

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA’LIM VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

ILM SARCHASHMALARI

*Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining
FILOLOGIYA, FALSAFA, FIZIKA-MATEMATIKA hamda PEDAGOGIKA fanlari bo‘yicha doktorlik
dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.*

11.2022

**научно-теоретический, методический журнал
Издаётся с 2001 года**

“ILM SARCHASHMALARI” ilmiy-nazariy, metodik jurnal

Bosh muharrir, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent **YO'LDOSHEV Ro'zimboy**

TAHRIR HAY'ATI:

ABDULLAYEV Bahrom, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
ABDULLAYEV Ikrom, biologiya fanlari doktori, professor (Xorazm Ma'mun akademiyasi),
ABDULLAYEV Ilyos, iqtisod fanlari doktori, professor (UrDU),
ABDULLAYEV Ravshanbek, tibbiyot fanlari doktori, professor (TATU UF),
ABDULLAYEV O'tkir, tarix fanlari doktori (UrDU),
ALEUOV Userbay, pedagogika fanlari doktori, professor (Nukus davlat Pedagogika instituti),
BERDIMUROTOVA Alima, falsafa fanlari doktori, professor (QDU),
DAVLETOV Sanjarbek, tarix fanlari doktori (UrDU),
DO'SCHONOV Tangribergan, iqtisod fanlari doktori, professor (UrDU),
HAJIYEVA Maqsuda, falsafa fanlari doktori, professor (UrDU),
IBRAGIMOV Zafar, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (PhD, UrDU),
IBRAGIMOV Zair, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD, AQSH),
IMOMQULOV Sevdiyor, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
JUMANIYAZOV Maqsud, texnika fanlari doktori, professor (UrDU),
JUMANIYOZOV Otaboy, filologiya fanlari nomzodi, professor (UrDU),
KALANDAROV Aybek, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD, mas'ul kotib, UrDU),
KAVALYAUSKAS Vidas, gumanitar fanlar doktori, professor (Litva universiteti),
NAVRUZOV Qurolboy, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
OLLAMOV Yarash, yuridik fanlari nomzodi, dotsent (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xorazm viloyatidagi Xalq qabulxonasi bosh mutaxassisi),
OTAMURODOV Sa'dulla, falsafa fanlari doktori, professor (Toshkent, Kimyo-texnologiya instituti),
PRIMOV Azamat, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (UrDU),
QUTLIYEV Uchqun, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
RO'ZIYEV Erkinboy, pedagogika fanlari doktori, professor (UrDU),
SADULLAYEV Azimboy, fizika-matematika fanlari doktori, akademik (O'zMU),
SADULLAYEVA Nilufar Azimovna, filologiya fanlari doktori (O'zMU),
SAGDULLAYEV Anatoliy, tarix fanlari doktori, akademik (O'zMU),
SALAYEV San'atbek, iqtisod fanlari doktori, professor (Xorazm viloyati hokimligi),
SALAYEVA Muhabbat, pedagogika fanlari doktori (UrDU),
SATIPOV G'oiqnazar, qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor (UrDU),
XODJANIYOZOV Sardor, pedagogika fanlari doktori, dotsent (bosh muharrir o'rinbosari, UrDU),
YOQUBOV Jamoliddin, filologiya fanlari doktori, professor (O'zDJTU),
O'ROZBOYEV Abdulla, filologiya fanlari doktori (UrDU),
O'ROZBOYEV G'ayrat, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
G'AYIPOV Dilshod, filologiya fanlari doktori, dotsent (UrDU).

**JURNAL 2001-YILDAN CHIQA BOSHLAGAN • JURNAL
OYDA BIR MARTA NASHR QILINADI • 2022 11(185)**

MUASSIS: Urganch davlat universiteti • Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2020-yil 11-noyabrda ro'yxatdan o'tgan • **GUVOHNOMA № 1131.**

ASLGA O'G'RI

Xulosa qilib aytganda, elektron ta'lim resurslarini yaratishda katta hajmdagi ma'lumotlarni visual tasvirlash va pedagogik faoliyatda infografikani qo'llash ta'lim samaradorligini oshiradi.

Sherboboyev Xurshid Baxtiyorovich (TATU Qarshi filiali o'qituvchisi)
УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ИНФОРМАТИКАДАН ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ
БЕРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida informatika fani o'qitilishiga, Respublika umumta'lim maktablarini axborotlashtirishga, nihoyat, pedagog xodimlarning axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malakalarini oshirish masalasiga hukumat darajasida e'tibor qaratilib, qator amaliy ishlar olib borilmoqda.

Аннотация. В данной статье проводится ряд практических работ по повышению квалификации педагогических работников по преподаванию информатики в общеобразовательных школах, информатизации общеобразовательных школ республики и, наконец, использованию информационно-коммуникационных технологий на государственном уровне.

Annotation. In this article, a number of practical works are carried out to improve the skills of teachers in teaching computer science in secondary schools, informatization of secondary schools of the Republic and, finally, the use of information and communication technologies at the state level.

Kalit so'zlar: kibernetika, algoritmlar nazariyasi, matematik modellashtirish, subyekt-obyekt, subyekt-subyekt, hodisa, kompilatsiya, kasbiy faoliyat, integratsiya, distant, konseptual.

Ключевые слова: кибернетика, теория алгоритмов, математическое моделирование, субъект-объект, субъект-субъект, феномен, компиляция, профессиональная деятельность, интеграция, дистанционный, концептуальный.

Key words: cybernetics, theory of algorithms, mathematical modeling, subject-object, subject-subject, phenomenon, compilation, professional activity, integration, remote, conceptual.

Bugun kundalik hayotning qaysi sohasini olmaylik, unga kompyuter va axborot texnologiyalarining u yoki bu darajadagi ahamiyatini ko'rishimiz mumkin. Axborot texnologiyalarining mustaqil fan sifatida shakllanibgina qolmay, iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan sohasiga aylanganligi, ishlab chiqarish va boshqa sohalardagi jarayonlarni kompyuter yordamida boshqarish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni kun sayin oshirib borayotganligi natijasida bu sohani puxta egallagan, malakali kadrlarni tayyorlash – oxir-oqibat butun iqtisodiyotni yuksaltirish bilan chambarchas bog'liq masalaga aylandi. Tabiiyki, bu masalani hal qilishda ta'lim tizimining, ayniqsa, umumta'lim maktablarining o'rni beqiyos. Bilimning faoliyat komponentining ahamiyatini V.S.Lednev o'zining asarlarida umumiy ta'lim mazmuni va tuzilishi ikkita asosiy omil bilan belgilanadi.

Shu bilan birga, turli xil tushunchalar bo'lishi mumkin, mazmunni belgilashda ustunlik qiladigan narsa – subyektning tuzilishi yoki faoliyatning tuzilishi hisoblanadi. Zamonaviy nuqtayi nazar shundan iboratki, umumta'lim mazmunida faollik ustunlik qiladi. Inson faoliyat jarayonida shaxsga aylanadi. Yetakchi faoliyat – bu o'qitish, chunki uning asosiy natijasi yangi bilim va ko'nikmalar yoki oldingi bilim va ko'nikmalarning yangi sifatlari.¹

Shunday qilib, o'qitish – bu shaxs shakllanadigan etakchi faoliyatdir. Shaxs tuzilishining uchta komponentiga muvofiq o'qitishning asosiy komponentlari: ta'lim, tarbiya va rivojlanish. Ushbu invariantlarga quyidagilar kiradi:

- bilish faoliyati;
- kommunikativ faoliyat;
- badiiy faoliyat;
- transformativ faoliyat;
- jismoniy faoliyat.

Boshqa tomondan, faoliyat subyektisiz mumkin emas, ya'ni, har bir faoliyat muayyan muhitda, voqelikning ma'lum bir sohasida sodir bo'ladi. Mazkur soha ilmiy fanning predmeti hisoblanadi. Ushbu yondashuvning natijasi shundaki, fanning predmeti o'zgarmas faoliyatga muvofiq tuziladi.²

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli qarori.

² Tuychiyev T.T., Djumaboyev D.X. "Matematik analiz" fanidan 1-kurs talabalari uchun laboratoriya ishlari. T., M. Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, 2003.

Muayyan fan sohasi ushbu fanning fan mantig'iga bo'ysunadigan o'ziga xos tuzilishga ega. Ushbu mantiq doirasida ma'lum bir fan sohasini tavsiflash uchun konseptual apparat shakllanadi, u akademik mavzuga proyeksiyalanadi. Aynan mana shu tushunchalar tizimi "belgilar tizimi"ni tashkil qiladi. Allaqachon shakllangan belgilar tizimini faoliyat strukturasi nuqtayi nazaridan tuzish, umuman olganda, unga kiritilgan belgilarning ma'nosini oydinlashtirish uchun ozgina yordam beradi. Biroq bu ma'noni oydinlashtirish faoliyatli yondashuvining muhim jihatlaridan biridir. Ushbu muammoni hal qilish uchun, bizing nuqtayi nazarimizdan, to'g'ridan to'g'ri faoliyat tuzilmasidan ma'lum bir fan sohasining tushunchalar tizimini chiqarish kerak, ya'ni tushunchalar faoliyatni tavsiflash vositasi sifatida vujudga keladi. Bunday holda, tushunchalar tizimi to'liq bo'lishi kerak, ya'ni uning yordami bilan siz ushbu mavzu sohasini to'liq ifodalashingiz mumkin.¹

Bunga mavzuga xos faoliyat turlarini ajratib ko'rsatish orqali erishish mumkin. Ushbu faoliyatning tavsifi ma'lum bir tushunchalar tizimini ajratib ko'rsatishga imkon beradi, ularning to'liqligi, birinchi navbatda, faoliyat turini to'g'ri tanlash bilan belgilanadi. Bu predmet sohasining hozirgi holatini chuqur tahlil qilishni talab qiladi.

Informatika sohasida bunday tahlil quyidagilarni ko'rsatdi.

Informatika bo'yicha faoliyatning asosiy muhiti "Axborot jamiyati" deb ataladi. "Axborot jamiyati" – bu juda ko'p kompyuterlar va ma'lumotlar mavjud bo'lgan jamiyat. Shu ma'noda jamiyatimiz, haqiqatan ham, axborotga ega. Darhaqiqat, "Axborot jamiyati" D.Bell, A.Tyuren, E.Toffler, P.Druker, Z. Bjezinski, J.Masud va boshqalarning asarlarida shakllantirilgan ijtimoiy tushunchadir. Axborot jamiyati haqida biz ushbu turdagi ijtimoiy tashkilotning asosiy xususiyatlarini quyidagicha ko'rsatishimiz mumkin:

a) bu jamiyatda butun ijtimoiy hayotning hal qiluvchi omili ilmiy bilim bo'lishi kerak. U mahsulot va xizmatlar tannarxining omili sifatidagi rolida mehnatni (qo'lda va mexanizatsiyalashgan) almashtiradi. Kapitalning iqtisodiy va ijtimoiy vazifalari axborotga o'tadi. Natijada ijtimoiy tashkilotning yadrosi, asosiy ijtimoiy institut bilimlarni ishlab chiqarish, qayta ishlash va to'plash markazi sifatida universitetga aylanadi;²

b) ijtimoiy tabaqalanishda mulk emas, bilim darajasi hal qiluvchi omil bo'lishi kerak. "Ega" va "Ega bo'lmagan"ga bo'linish tamoyili jihatdan yangi xususiyat kasb etadi: imtiyozli qatlamni ma'lumotlilar tashkil qiladi, ma'lumotsizlar esa "yangi kambag'allar"dir;

d) axborot jamiyatining asosiy infratuzilmasi "mexanik" emas, balki yangi "aqlli" texnologiyadir. Ijtimoiy tashkilot va axborot texnologiyalari "simbioz"ni tashkil qiladi.

Bunday «axborot jamiyati» hech qayerda qurilmagan, garchi uning barcha asosiy texnik, texnologik va iqtisodiy atributlari mavjud bo'lsa-da, nazariyotchilarning bashoratlari, birinchi navbatda, ular ma'lumot va bilimlarni aniqlaganligi sababli noto'g'ri bo'lib chiqdi. Bu nuqtayi nazar, juda keng tarqalgan bo'lsa-da, mumkin bo'lgan yagona narsa emas. Masalan, ma'lumot quyidagilarni anglatishi mumkin:

- tashqi dunyodan unga moslashish jarayonida olingan mazmun (N.Viner);
- aloqa va kommunikatsiya, uning davomida noaniqlik bartaraf qilinadi (K.Shennon);
- xilma-xillikning uzatilishi (U.K.Eshbi);
- tuzilmalarning murakkabligi o'lchovi (A.N.Kolmogorov);
- tanlash ehtimoli (I.M.Yaglom);
- boshqaruv obyekti va boshqaruv tizimi o'rnatidagi aloqaning maxsus turi va boshqalar.

Umuman olganda, bugungi kunda axborot tushunchasi bo'yicha uchta asosiy nuqtayi nazar mavjud:

- axborot aloqa sohasi va umumilmiy refleksiya sohasi sifatida talqin etiladi;
- axborot deganda o'zaro ta'sirlarni tartibga solish bilan bog'liq bo'lgan o'z-o'zini tashkil etuvchi tizimlarning mulki tushuniladi;
- axborot materiya va energiya taqsimotining geterogenligining o'lchovi sifatida namoyon bo'ladi, dunyoning boshlang'ich geterogenligini aniqlaydigan moddiy tizimlarning xususiyati.

Bu uch yondashuv axborotning kommunikativ, funksional va atributiv konsepsiyasi sifatida qaraladi.

¹ Xolmatov T.X., Toyloqov N.I. Amaliy matematika. Dasturlash va kompyuterning dasturiy ta'minoti. O'quv qo'llan ma, Toshkent, 2000.

² Ostonov Q. Matematika va informatika o'qitish uslubiyati. O'quv-uslubiy majmua (bakalavriat bosqichi o'quvchilari uchun), SamDU, 2011.

Zamonaviy jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlarni tushunish nuqtayi nazaridan eng muhimi axborotning kommunikativ konsepsiyasidir.

- “xabar”, ya’ni intellektual yoki badiiy faoliyat mahsuloti;
- ushbu xabarning “interpretatsiyasi”;
- “kommunikatsiya” – uzatish operatsiyasi, belgilarni tarjima qilish.

Haqiqiy jamiyatda oraliq bo'g'in – muloqot ustunlik qiladi. Shunday qilib, zamonaviy jamiyatda ma'lumot ko'proq darajada bilim emas, balki har qanday harakatning asosi, motivi tizimsiz tavsif kasb etadi. Bu nima uchun kompyuter inqilobining asosiy hodisasi gigant ma'lumotlar banklarida joylashgan axborot resurslari emas, balki internet bo'lganligini tushuntiradi. Bu yondashuv ko'plab ijtimoiy hodisalarga oydinlik kiritadi. Masalan, umuman olganda, zamonaviy reklama har qanday mahsulot, shaxs yoki harakat uchun axborot yordami emas. Bu mahsulot yoki xizmatning xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni uzatish emas, ya'ni, obyekt haqidagi ba'zi bilimlar, uning qiyofasini yaratish, odamni muayyan harakatlarga safarbar qilishdir. Tasvirni yaratish har doim belgilar, belgilarning manipulatsiyasi va kommunikatsiyalar ta'rifi bo'yicha ramziy oqimdir. Shunisi e'tiborga loyiqki, zamonaviy axborot sivilizatsiyasida ziddiyatlar, ko'pincha, A.Turenning “simvolli manfaatlar” haqidagi so'zlarida paydo bo'ladi.¹

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari axborot sivilizatsiyasining qo'llanilmaydigan atributidir. Shu bilan birga, informatika kursi mazmunini tuzishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan muhim jihat bu texnologiyalarning boshqa turdagi texnologiyalardan tubdan farq qilishidir. An'anaviy ma'noda axborot texnologiyalari “qo'lda” va “mashina” texnologiyalarining tabiiy rivojlanishi bo'lib, bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, ularning rivojlanishi uchun yagona mantiqni qurish imkonini beradi. Ushbu sohadagi ko'plab tadqiqotlarga ko'ra (M.de Vriyes va boshqalar) uchta turdagi texnologiyalarni ajratish mumkin: “qo'lda” texnologiyalar, ushbu ilmiy fanning fundamental mazmuniga qurilgan “makrotexnologiyalar” va “mikrotexnologiyalar” – axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Ikkinchi holda, avtomatlashtirishning shunday yuqori darajasiga erishiladiki, foydalanuvchi jarayonning o'zidan begonalashadi. Natijada mikrotexnologiyalarni o'rganish jarayonida asosiy e'tibor zamonaviy informatika kurslarida sodir bo'ladigan texnologik jarayonning o'ziga emas, balki texnologiya vositalariga qaratiladi.²

Yuqorida aytib o'tilgan yondashuvlar zamonaviy ta'limning barcha muhim tendensiyalarini to'liq to'xtatmaydi. Keyingi paragraflarda biz bilim paradigmasining hozirgi holatini, shuningdek, kompetentlik va faoliyat paradigmasini batafsil muhokama qilamiz.

Xayitov Bahodir (TATU Qarshi filiali o'qituvchisi)

MATEMATIKA O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni o'qitishda dasturlash va matematika fanlarni o'qitishning muamoli nuqtalari ko'rsatib o'tilgan bo'lib, talabalar bu fanlar orqali amaliy ko'nikmalarini shakllantirib, axborot texnologiyalari rivojlanib borish nuqtayi-nazardan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish holda o'qitishning moduli ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация. В данной статье показаны основные моменты преподавания предметов программирования и математики в обучении студентов, показан модуль обучения с использованием образовательных технологий с точки зрения развития информационных технологий путем формирования практических навыков студентов через эти дисциплины.

Annotation. This article shows the main points of teaching programming and mathematics subjects in students' education, shows the module of teaching using educational technologies from the point of view of information technology development by forming students' practical skills through these disciplines.

Kalit so'zlar: kibernetika, algoritmlar nazariyasi, matematik modellashtirish, subyekt-obyekt, subyekt-subyekt, hodisa, kompilatsiya, kasbiy faoliyat, integratsiya, distant, konseptual.

¹ Turaev S.J. (2019). “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics”. Scientific Bulletin of Namangan State University, Vol. 1, p. 292 – 297.

² Прохоров Г.В., Леденев М.А., Колбеев В.В. Пакет символьных вычислений Maple V. М., “Петит”, 1997; Sadullayev A., Mansurov X., Xudoyberganov G., Vorisov A., Gulomov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar toplami. 2-qism, T. «O'zbekiston», 1995.